

Tablas de resultados de la valoración del juicio de expertos/as

- **Resultados obtenidos dimensión 1: hogar familiar.** Se compone de 5 ítems con el indicador “hábitos en casa”.

Tabla 1

Análisis de la concordancia y las puntuaciones de la dimensión 1

Ítem	W de Kendall	p	Promedio claridad	Promedio coherencia	Promedio relevancia	Promedio suficiencia
1	0,882	0,018	4,000	3,833	4,000	4,000
2	0,882	0,018	3,833	4,000	4,000	4,000
3	0,882	0,018	4,000	3,166	3,333	3,833
4	0,840	0,015	3,166	3,166	4,000	3,833
5	0,840	0,015	4,000	4,000	3,666	3,833

- **Resultados obtenidos dimensión 2: emocional.** Está compuesto por 3 ítems con el indicador “emociones mediante hábitos alimenticios” cada uno.

Tabla 2

Análisis de la concordancia y las puntuaciones de la dimensión 2

Ítem	W de Kendall	p	Promedio claridad	Promedio coherencia	Promedio relevancia	Promedio suficiencia
1	0,650	0,039	3,833	4,000	3,833	1,666
2	0,650	0,039	4,000	3,833	3,833	1,666

3	0,650	0,039	4,000	3,833	4,000	1,833
----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

- **Resultados obtenidos dimensión 3: preferencias y gustos.** Formada por 5 ítems con el indicador “preferencias por la alimentación” cada uno.

Tabla 3

Análisis de la concordancia y las puntuaciones de la dimensión 3

Ítem	W de Kendall	p	Promedio claridad	Promedio coherencia	Promedio relevancia	Promedio suficiencia
1	1,000	0,007	3,166	4,000	4,000	3,833
2	0,950	0,009	4,000	3,333	3,833	2,833
3	1,000	0,007	3,166	4,000	4,000	3,833
4	1,000	0,007	3,000	4,000	3,833	4,000
5	0,950	0,009	4,000	3,333	4,000	3,833